

ERKIN IQTISODIY HUDUDLARNING MAMLAKAT IQTISODIY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI

Isayeva Nargiza Xamidovna

Fan va texnologiyalar universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrası dotsenti

Saydaliyeva Mubina G'olib qizi

Turizm va mehmondo'stlik ta'lim yo'nalishi, 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada respublikamizda joylashgan erkin iqtisodiy hududlarning mamlakat iqtisodiy jihatdan rivojlanishidagi, aholini ish bilan ta'minlanishi, makroiqtisodiy barqarorlikni saqlashdagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Erkin iqtisodiy hududlarning mohiyati, ularning turlari, jahon tajribasi, mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga ta'siri va O'zbekistonda ularni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilinadi.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение свободных экономических зон, расположенных в нашей республике, в экономическом развитии страны, обеспечении занятости населения и поддержании макроэкономической стабильности. Анализируются сущность свободных экономических зон, их виды, мировой опыт, влияние на экономическое развитие страны и перспективы их развития в Узбекистане.

Kalit so'zlar: Erkin iqtisodiy hududlar, iqtisodiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish, iqtisodiy o'sish, sanoat ishlab chiqarish zonalari, texnoparklar, maxsus iqtisodiy zona, investitsiyalar.

Ключевые слова: Свободные экономические зоны, экономическая стабильность, экономическое развитие, экономический рост, промышленные производственные зоны, технопарки, специальная экономическая зона, инвестиции.

Hozirda erkin iqtisodiy munosabatlarga asoslangan, global iqtisodiy rivojlangan sharoitda mamlakat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish, xalqaro investitsiyalarni jalb qilish, eksport salohiyatini oshirish va raqobatbardosh maxsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Dunyo mamlakatlari yuqori natijalarga erishish maqsadida erkin iqtisodiy hududlar (EIH) tashkil etib, ularning mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashdagi rolini oshirib bormoqda.

Erkin iqtisodiy hududlar maxsus huquqiy rejim asosida tashkil etilgan hududlar bo'lib, ularda tadbirkorlik sub'ektlari uchun soliq, bojxona, valyuta va ma'muriy imtiyozlar joriy etiladi. Rossiyalik olimlardan biri D. Adrianov EIHlarga quyidagicha ta'rif beradi: “Erkin iqtisodiy hududlar milliy hududning bir qismi bo'lib, iqtisodiy muammolar yechimini topishda keng imkoniyatlarni yaratib beradi. Xorijiy hamda milliy tadbirkorlikning iqtisodiy faoliyatida muhim qulayliklarni yaratadi”¹. Ye.F. Avdokushin esa “Erkin iqtisodiy hudud mamlakat yoki davlatning bir qismi bo'lib, aniq bir ijtimoiy- iqtisodiy va texnologiyalarga oid muammolarni yechimini hal qilishga yo'naltirilib, iqtisodiy faoliyat yurituvchilar uchun maxsus shart-sharoitlar yaratib beradigan boshqaruvning maxsus ma'muriy tizimiga egadir”² deb ta'kidlab o'tgan edi. EIHlar xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish, yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsion texnologiyalarni joriy qilish va iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi.

Erkin iqtisodiy hududlar O'zbekiston Respublikasi uchun yangilik bo'lmay, balki ajdodlar an'anasining davomidir. O'zbekistonda EIHlarni tashkil etish to'g'risidagi qarashlar konsepsiyasi iqtisodchi olimlarimiz tomonidan huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan har tomonlama asoslab berilgan. Jumladan, A.G'.Raximovning fikri bo'yicha Xorazm viloyatining Xazorasp tumanida Erkin savdo hududini tashkil etish uchun qulay imkoniyatlar mavjud, chunki bu rayon orqali Eron,

¹ Адрианов В.Д. Специальные экономические зоны. «ЭКО» журналы, 1997, №3-сон, 42-бет.

² Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное пособие. М., 2004. 120-бет.

Turkiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Turkmaniston va Rossiyaga olib boradigan yo‘llar kesishganligi sababli tovarlar savdosini jadal rivojlantirish mumkin.³

O‘zbekistonda ham iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, sanoatni diversifikatsiya qilish va mintaqaviy rivojlanishni ta‘minlash maqsadida erkin iqtisodiy hududlar tashkil etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, prezidentimiz Sh.Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar doirasida mamlakatda bir qator erkin iqtisodiy zonalar tashkil etildi va ular faoliyati takomillashtirilmogda.

Erkin iqtisodiy hudud — mamlakat hududining maxsus iqtisodiy rejim joriy etilgan qismi bo‘lib, unda tadbirkorlik va investitsiya faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratiladi. Ushbu hududlarda davlat tomonidan iqtisodiy faoliyatni rag‘batlantiruvchi mexanizmlar amal qiladi. Erkin iqtisodiy hududlarning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat: xorijiy investitsiyalarni jalb qilish; eksport hajmini oshirish; yangi ish o‘rinlari yaratish; ilg‘or texnologiyalarni joriy etish; mintaqalar iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlash; sanoat ishlab chiqarishini modernizatsiya qilish.

Erkin iqtisodiy hududlar bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat iqtisodiy siyosatining muhim vositasi hisoblanadi. Iqtisodiy adabiyotlarda erkin iqtisodiy hududlar bir necha turlarga bo‘linadi:

1. Erkin savdo zonalar

Bu zonalarda import va eksport operatsiyalari bojxona imtiyozlari asosida amalga oshiriladi.

2. Sanoat ishlab chiqarish zonalar

Bu hududlarda sanoat korxonalarini tashkil etilib, mahsulot ishlab chiqarish va eksport qilishga ixtisoslashadi.

3. Texnologik va innovatsion zonalar

Yuqori texnologiyali mahsulot ishlab chiqarish va ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirishga qaratilgan.

4. Eksportga yo‘naltirilgan zonalar

Asosiy maqsad — tashqi bozor uchun mahsulot ishlab chiqarish.

5. Kompleks erkin iqtisodiy zonalar

Savdo, sanoat, logistika va xizmat sohalarini qamrab oladi.

Erkin iqtisodiy hududlar quyidagi funksiyalarni bajaradi: iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish; investitsiya muhitini yaxshilash; texnologiya transferini ta‘minlash; eksportni ko‘paytirish; ishsizlik darajasini kamaytirish; iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirish. Erkin iqtisodiy hududlarni rivojlantirishda Xitoy tajribasi alohida ahamiyatga ega. Mamlakatda 1980-yillarda tashkil etilgan maxsus iqtisodiy zonalar iqtisodiy o‘shishning asosiy drayveriga aylandi. Ayniqsa, Shenchjen erkin iqtisodiy zonasi kichik shahardan yirik sanoat va innovatsiya markaziga aylandi. Ushbu zonada xorijiy investitsiyalar, eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarish va yuqori texnologiyali sanoat jadal rivojlandi. Xitoy tajribasi erkin iqtisodiy hududlar iqtisodiy modernizatsiyaning samarali vositasi ekanini ko‘rsatadi. Xitoy mamlakatining iqtisodiy taraqqiyoti 1970-yillardan so‘ng quyidagi omillar asosida rivojlandi:

- mamlakatning geografik-iqtisodiy jihatdan qulay joylashganligi;
- mamlakat yirik qazilma boyliklarning zahirasiga egaligi va ko‘plab tabiiy resurslarning mavjudligi;
- mamlakatning qishloq xo‘jaligi yuksak darajada rivojlanib borishi;
- Xitoy mahsulotlarini eksport qilinishida demping siyosatini qo‘llanilishi;
- 90-yillardan boshlab mamlakatda eksportning ortib borishi;
- bozor iqtisodiga o‘tish davrida “xitoy modeli”ning ahamiyati;
- 80-yillarda Xitoyda “kuchli” iqtisodiy islohotlarni olib borilganligi;
- Xitoyda YaIMning yildan-yilga o‘shib borishi. 1978 yildan 1997 yilgacha YaIM o‘rtacha yiliga 9,6 %dan o‘shib borgan edi.
- mamlakatda ishchi kuchining arzonligi va mehnat resurslarining ortiqchaligi;
- Xitoyning tashqi savdosida Gonkong dengiz portining ahamiyati.
- Xitoyning “ochiq eshiklar siyosati”ni amalga oshirishi;

³ Назарова Г.Ф., Халилов Х.Х., Сафаров Н.Ч. Эркин иктисодий худудлар проф. А.Ш.Бекмуродов тахрири остида (дарслик), ТДИУ, 2011 й. 19 бет.

- ishlab-chiqarish resurslarining doimiy o'sishi;
- xorijiy sarmoyalarni va texnologiyalarning jalb qilinishi;
- turizmning rivojlanishi. Hozirda Xitoyga yiliga o'rtacha 3-4 mln. sayyoh, Gonkong va Makaoni qo'shib hisoblaganda 11 mln.dan ortiq sayyoh tashrif buyuradi.
- Xitoy iqtisodiyotida tadbirkorlik faoliyatining ahamiyati va boshqalar.⁴

Janubiy Koreya va Singapur erkin iqtisodiy zonalar orqali eksportga yo'naltirilgan iqtisodiy siyosatni amalga oshirdi. Bu mamlakatlarda: yuqori texnologiyali sanoat rivojlandi; innovatsion iqtisodiyot shakllandi; xalqaro savdo kengaydi.

Hozirgi kunda dunyoda minglab erkin iqtisodiy zonalar faoliyat yuritmoqda. Ular xalqaro savdo va investitsiya jarayonlarini jadallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Jahon iqtisodiyotida erkin iqtisodiy hududlar: global ishlab chiqarish zanjirlarini shakllantiradi; texnologiya almashinuvini ta'minlaydi; transmilliy kompaniyalar faoliyatini kengaytiradi.

O'zbekistonda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish maqsadida bir qator erkin iqtisodiy zonalar tashkil etilgan. Ularning asosiy vazifalari: sanoatni rivojlantirish; investitsiyalarni jalb qilish; eksport salohiyatini oshirish; yangi texnologiyalarni joriy etish.

Bu zonalar mamlakatning mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda erkin iqtisodiy zonalar yangi ish o'rinlari yaratishga, sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmini oshirishga, tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga, investitsiya muhitini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Ular mamlakat iqtisodiy o'sishining muhim omiliga aylanmoqda.

Erkin iqtisodiy hududlarning mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga ta'siriri har tomonlama his qilish mumkin. Bular:

1. Investitsiyalarni jalb qilish. Erkin iqtisodiy hududlar xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim mexanizm hisoblanadi. Soliq va bojxona imtiyozlari investorlar uchun qulay muhit yaratadi.

2. Eksport salohiyatini oshirish. Eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish tashqi savdo balansini yaxshilashga xizmat qiladi.

3. Texnologik rivojlanish. Erkin iqtisodiy zonalar innovatsion texnologiyalarni joriy qilishga imkoniyat yaratadi.

4. Bandlikni ta'minlash. Yangi ish o'rinlari yaratilishi aholi turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi. Erkin iqtisodiy hududlar orqali iqtisodiy faollik mamlakatning barcha hududlariga tarqaladi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda investitsiya muhitini yaxshilash va sanoatlashuv jarayonlarini tezlashtirish maqsadida erkin iqtisodiy hududlar (EIH) tarmog'i kengaytirildi. O'zbekistonda 21 ta maxsus iqtisodiy hudud faoliyat ko'rsatmoqda. Shundan: 19 tasi — sanoat yo'nalishida, 1 tasi — qishloq xo'jaligi yo'nalishida, 1 tasi — turizm yo'nalishida. Shuningdek: 116 ta kichik sanoat zonalar, 12 ta texnopark, 440 ta klaster faoliyat yuritadi. Bu ko'rsatkichlar mamlakatda sanoat infratuzilmasini diversifikatsiya qilish va investitsiya muhitini kengaytirish siyosati izchil amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. EIHlarda ishlab chiqarish sub'ektlari soni yildan yilga o'smoqda. Erkin iqtisodiy hududlarda — 512 ta korxonalar, kichik sanoat zonalarida — 1865 ta korxonalar, texnoparklarda — 58 ta korxonalar, klasterlarda — 446 ta korxonalar faoliyat yuritmoqda. Bu holat tadbirkorlik faoliyatining hududiy rivojlanishiga xizmat qilmoqda. EIHlar mamlakat sanoat ishlab chiqarishida muhim o'rin egallaydi. Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi: 2025 yilda umumiy sanoat ishlab chiqarish-13 877,4 mlrd so'm, erkin iqtisodiy zonalarda- 5 454,5 mlrd so'm, kichik sanoat zonalarida-947,9 mlrd so'm, texnoparklarda-111 mlrd so'm, klasterlarda- 7 364 mlrd so'mni tashkil qildi. Bu ma'lumotlar erkin iqtisodiy zonalarining mamlakat sanoatida muhim ulushga ega ekanini ko'rsatadi.⁵

⁴ Назарова Г.Ф., Халилов Х.Х., Сафаров Н.Ч. Эркин иктисодий худудлар проф. А.Ш.Бекмуродов тахрири остида (дарслик), ТДИУ, 2011 й. 143 бет.

⁵ Stat.uz.

Shu yutuqlar bilan birga quyidagi muammolar mavjud. Mamlakatimizda infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, texnologiya transferining past darajasi, malakali kadrlar yetishmasligi, boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish zarurati mavjudligi sababli, EIH lar to'la quvvat bilan ishlamayapti.

Kelgusida erkin iqtisodiy hududlarni rivojlantirish uchun quyidagilar muhim hisoblanadi:

- 1) innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish;
- 2) raqamli texnologiyalarni joriy etish;
- 3) investitsiya muhitini yaxshilash;
- 4) xalqaro hamkorlikni kengaytirish;
- 5) infratuzilmani modernizatsiya qilish.

O'zbekistonda erkin iqtisodiy hududlar milliy iqtisodiyotning muhim institutsional mexanizmiga aylanib bormoqda. Ular investitsiyalarni jalb qilish, sanoat ishlab chiqarishni rivojlantirish, eksport salohiyatini oshirish va yangi ish o'rinlari yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, statistik ma'lumotlar texnologiya darajasini oshirish va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Ular investitsiyalarni jalb qilish, eksport salohiyatini oshirish, texnologiyalarni joriy etish va yangi ish o'rinlari yaratish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.

Adabiyotlar

1. International Monetary Fund. Economic Outlook Reports.
2. United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report.
3. Krugman P., Obstfeld M. International Economics: Theory and Policy.
4. Todaro M., Smith S. Economic Development.